

El número 43 de la Revista de Artes y Humanidades UNICA respondiendo a su naturaleza inter y transdisciplinaria presenta un conjunto de investigaciones y reflexiones que abordan temas actuales y de pertinencia académica para la comunidad científica.

La sección Investigaciones inicia con el artículo de Gendrik Moreno: “Max Müller y los mitos como ‘enfermedad del lenguaje’: una aproximación filosófica”. En este artículo el autor analiza la obra *Mitología Comparada* escrita por nuestro filólogo decimonónico. Luego de un profundo y acertado comentario crítico Moreno expone, desde una perspectiva filosófica, cómo para Müller el mito en general es una “enfermedad del lenguaje”. Para comprender semejante afirmación será necesario tener presente que, dentro del plan de las obras de Müller los puntos fundamentales que sirven al desarrollo de sus teorías son: la mitología, la ciencia del lenguaje y la teoría de las religiones, por lo que la mitología, según el filólogo, no es más que una disciplina afín y obediente a la filología la cual analiza las creaciones míticas como creaciones verbales, estas consideraciones evidencian pues, la fuerte herencia positivista y naturalista del siglo XIX.

El controversial tema sobre los dilemas éticos-morales en las investigaciones cualitativas y los intentos por conseguir rigurosidad científica por medio de la objetivación de la realidad, se hace presente en la investigación de Marcos Gutiérrez: “Los juicios morales en la investigación cualitativa. Una mirada desde la complejidad del pensamiento humano.” El autor muestra cómo la condición moral innata del investigador está influenciada directa e indirectamente por el medio ambiente y la cultura. Sobre esta base se establecen unos principios universales los cuales sustentan los juicios morales que, a su vez, son compartidos con los sujetos conocidos. De lo antes expuesto, se deriva la importancia de conseguir la objetivación de la realidad por medio de la correcta aplicación de los elementos que otorgan a la investigación la confiabilidad necesaria, logrando así el rigor científico y la evolución de la investigación en un marco social determinado y exigido por la comunidad del conocimiento.

En otro giro temático el Dr. Pasquale Sofia presenta su artículo “El marxismo en América Latina. Entre el realismo de Haya de la Torre y la utopía de Mariátegui.” De la propuesta de ambos peruanos se realiza un estudio sobre la entrada del marxismo en América Latina y de cómo éste ha permeado en todos los ámbitos de la vida latinoamericana. Por medio de un recorrido a través del pensamiento político de ambos personajes se descubre cómo compartieron en un inicio la actividad política animados por los ideales y el método marxistas, considerado por éstos como el único instrumento teórico-práctico para solucionar los arcaicos y anacrónicos problemas sociales y económicos de Perú. Debido al revisionismo de Haya De La Torre y a su interpretación antitética del marxismo respecto al ortodoxismo de Mariátegui su separación doctrinal no se hizo esperar en el tiempo.

Con el tema del mestizaje y la música relacionado con la identidad zuliana se cierra la sección de Investigaciones. Ibeth Nava y Nelly García abordan desde una antropología de la música la “Gaita zuliana: mestizaje narrado desde la música.”, en el trabajo las autoras establecen las distinciones de los diversos elementos organológicos, melódicos y rítmicos de la cultura española, africana e indígena presentes en la gaita zuliana. A partir de posturas postmodernas van construyendo el modelo teórico del análisis interpretativo de cuyo resultado se desprende que la música, específicamente la gaita zuliana, permite leer/narrar el mestizaje que caracteriza la identidad venezolana.

En la sección Ensayos Valmore Muñoz presenta “Apuntes sobre Monseñor Oscar Romero. A propósito del Centenario de su nacimiento.” En este trabajo reflexiona sobre las dramáticas circunstancias en las que desarrolló su servicio pastoral signado por el sufrimiento, la soledad y el abandono a consecuencias de sus denuncias. “¿Cómo pudieron dejarte solo, Monseñor?” es la incisiva e insistente pregunta que salta una y otra en el desarrollo del texto y que intenta responder. Son varias las respuestas que encuentra, todas ellas parecen coincidir en la mortal e incomprensible ceguera humana, por lo cual, para el autor es imprescindible pedir perdón y superar la indiferencia hacia el otro. Analizando algunas homilias de Romero se irá develando la imagen de un Dios personal, encarnado, amante incondicional de los necesitados y pobres de la tierra, a fin de cuentas, fue la manera cómo Romero se encontró con Dios.

Cerramos este número de la revista con la sección Varia Lección en la que Gabriel Andrade presenta un provocador trabajo titulado: “Páez no es ningún monstruo” al respecto el autor se propone desmitificar la fama y figura del catire Páez utilizando como argumento el hecho de que el proceso civilizatorio fue causa de transformación tanto de la personalidad del barinés como de la toda cultura del país. Haciendo notables esfuerzos por modernizar a la sociedad venezolana en la burocracia, el comercio, el ejército, el laicismo ostentando su título presidencial no dejó de ser un caudillo, sin embargo empezó a organizar el Estado. Hizo algunas cosas a rajatabla pero, en líneas generales, la Venezuela ya completamente independizada arrancaba con buen pie.

Gerardo Salas
Director